

BIG DATA ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОРСЬКИХ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

JEL Classification: L91; L86; R41; C55; O33
SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Статтю присвячено аналізу впровадження технологій Big Data як ключового інструменту підвищення ефективності морських логістичних процесів у контексті цифрової трансформації глобальних ланцюгів постачання. Розглянуто функціональні можливості Big Data в морській логістиці, зокрема у сфері прогнозування маршруту, управління флотом, оптимізації портових операцій та технічного обслуговування суден. Деталізовано технологічні рішення, що використовуються в різних регіонах світу, включно з інструментами потокової аналітики, хмарними обчисленнями, цифровими двійниками та платформами на основі IoT. Проаналізовано перспективи розвитку технології у 2025 році, враховуючи зростаючі вимоги до стійкості, адаптивності та енергоефективності логістичних систем. Представлено приклади інтеграції Big Data у діяльність провідних міжнародних компаній, які досягли істотного підвищення точності прогнозів, зниження операційних витрат та покращення клієнтського сервісу. Особливу увагу приділено геоаналітичним інструментам, інтелектуальному плануванню маршрутів, а також практикам прогнозного технічного обслуговування флоту. Зроблено висновок про стратегічне значення Big Data для розвитку сучасної морської логістики в умовах глобальної цифровізації та конкурентного тиску на ринку транспортних послуг.

Ключові слова: Big Data, морська логістика, цифрова трансформація, оптимізація маршрутів, аналітика в реальному часі, технічне обслуговування, прогнозування, логістичні технології.

Abstract. The intensive development of digital technologies observed over the last decade has significantly transformed the functioning of global logistics systems, in particular in the field of maritime transportation. In the context of the growth of international trade volumes and the complexity of supply chains, maritime logistics is faced with the need to ensure high accuracy, reliability and adaptability of its operations. Traditional planning and dispatching methods are not effective enough in conditions of multifactor risk, unstable transport routes and fluctuations in demand. Against this background, Big Data technology appears as a key tool for optimizing maritime logistics processes, which allows for comprehensive analysis of structured and unstructured data in real time. The use of Big Data contributes to increasing the efficiency of fleet management, reducing costs, increasing forecasting accuracy and improving customer service. Given the growing challenges of global trade, environmental requirements and the need for sustainable logistics solutions, studying the potential of Big Data in the field of maritime logistics is becoming particularly relevant. The article is devoted to the analysis of the implementation of Big Data technologies as a key tool for increasing the efficiency of maritime logistics processes in the context of the digital transformation of global supply chains. The functional capabilities of Big Data in maritime logistics are considered, in particular in the field

of route forecasting, fleet management, port operations optimization and vessel maintenance. Technological solutions used in different regions of the world are detailed, including flow analytics tools, cloud computing, digital twins and IoT-based platforms. The prospects for technology development in 2025 are analyzed, taking into account the growing requirements for sustainability, adaptability and energy efficiency of logistics systems. Examples of the integration of Big Data into the activities of leading international companies that have achieved a significant increase in forecast accuracy, reduced operating costs and improved customer service are presented. Special attention is paid to geoanalytical tools, intelligent route planning, as well as predictive fleet maintenance practices. The conclusion is made about the strategic importance of Big Data for the development of modern maritime logistics in the context of global digitalization and competitive pressure on the transport services market.

Keywords: Big Data, maritime logistics, digital transformation, route optimization, real-time analytics, maintenance, forecasting, logistics technologies.

Вступ

Інтенсивний розвиток цифрових технологій, що спостерігається впродовж останнього десятиліття, суттєво трансформував функціонування глобальних логістичних систем, зокрема в сфері морських перевезень. У контексті зростання обсягів міжнародної торгівлі та ускладнення ланцюгів постачання морська логістика стикається з потребою забезпечення високої точності, надійності та адаптивності своїх операцій. Традиційні методи планування та диспетчеризації виявляються недостатньо ефективними в умовах багатофакторного ризику, нестабільних транспортних маршрутів та коливань попиту. На цьому тлі технологія Big Data постає як ключовий інструмент оптимізації морських логістичних процесів, який дає змогу здійснювати комплексний аналіз масивів структурованих і неструктурованих даних у режимі реального часу. Застосування Big Data сприяє підвищенню ефективності управління флотом, скороченню витрат, підвищенню точності прогнозування та покращенню клієнтського сервісу. З огляду на зростаючі виклики глобальної торгівлі, екологічні вимоги та потребу в стійких логістичних рішеннях, вивчення потенціалу Big Data у сфері морської логістики набуває особливої актуальності.

Постановка проблеми. Швидка цифровізація транспортної галузі висуває нові вимоги до морської логістики. Вона має забезпечувати не лише своєчасне переміщення вантажів, а й відповідати критеріям економічної ефективності, прозорості та сталого розвитку. Попри наявність широкого спектра цифрових інструментів, більшість морських логістичних компаній досі використовують фрагментарні рішення, що не охоплюють повністю процеси планування, моніторингу та оптимізації. У поєднанні з геополітичними ризиками, змінами кліматичних умов і нестабільністю глобальних ринків виникає потреба у комплексному підході до управління логістичними процесами на основі реальних даних. Проблема полягає у недостатньому рівні інтеграції Big Data у морській логістиці, відсутності єдиних стандартів аналітики, а також низькому рівні адаптації інфраструктури до новітніх цифрових платформ. Постає завдання системного аналізу світових практик використання Big Data в логістиці. Важливо ідентифікувати успішні технологічні рішення та визначити умови, за яких такі інструменти сприяють високій ефективності в морських перевезеннях.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній науковій літературі Big Data розглядається як ключовий драйвер трансформації логістичних процесів, зокрема в галузі морських перевезень. У дослідженні Ali M. та Essien A. [1] розглянуто вплив аналітики великих даних на ефективність логістики в роздрібному секторі Великої Британії. Особливу увагу приділено адаптивності маршрутів та скороченню часу обробки замовлень. У роботі Muzhoffar D.A.F. з колегами [2] описано створення системи планування суден на основі Big Data, яка здатна моделювати попит на логістичні послуги в портовій інфраструктурі. Zhu S. та Du G. [3] оцінюють сервісну

спроможність логістичних підприємств у Китаї на основі даних з IoT-систем. Це підкреслює важливість інтеграції датчиків і телеметрії у морську логістику.

У дослідженні Kalghatgi U.S. [4] представлено концепцію Reliability Centered Maintenance для суднового обладнання. Вона поєднує штучний інтелект із Big Data для прогнозування відмов і оптимізації обслуговування флоту. Kazancoglu Y. та інші [5] досліджують логістичну взаємодію в умовах пандемічних збоїв. Вони аналізують наслідки порушення ланцюгів постачання між Туреччиною та Китаєм. Значна увага в літературі приділяється розвитку інтелектуальних портів. Hsu C.T. з колегами [6] ідентифікують ключові чинники успіху Smart Port-рішень у післяпандемічний період. Серед них – обробка Big Data у реальному часі, автоматизація процесів і гнучкість управління.

Окрему увагу приділено поєднанню Big Data з Internet of Things. Danil Arifin M. [7] аналізує модель розподілу суден на основі даних з IoT-платформ і логістичних баз, демонструючи можливість оптимізації флоту на макрорівні. Tannady H. та співавтори [8] наголошують на важливості сталої логістики, заснованої на даних з розподілених джерел. Це сприяє підвищенню енергоефективності та зменшенню вуглецевого сліду. Інноваційні аналітичні алгоритми Big Data в логістичному моделюванні проаналізовано у роботі Lin M. і Chen J. [9], які запропонували модель логістичної регресії для аналізу кредитної логістики. Tannady H. та співавтори [8] акцентують увагу на значенні сталої логістики, заснованої на даних з розподілених джерел. Вона сприяє підвищенню енергоефективності та зменшенню вуглецевого сліду. Інноваційні аналітичні алгоритми Big Data в логістичному моделюванні проаналізовано у роботі Lin M. і Chen J. [9], які запропонували модель логістичної регресії для аналізу кредитної логістики. Низка досліджень фокусується на реінжинірингу логістичних процесів у лідерів ринку. Зокрема, Sakas D.P. та колеги [10] демонструють використання Big Data для аналізу цифрової поведінки клієнтів у логістичних сервісах. Meier T. та колеги [13] здійснили мультикритеріальний аналіз потенціалу Big Data у логістиці з позицій економіки, екології та етики. У дослідженні Dong H. [14] розглянуто досвід JD.com щодо покращення користувацького задоволення у логістичній системі за допомогою Big Data.

Мета. Метою статті є дослідження ролі технології Big Data у забезпеченні ефективності морських логістичних процесів шляхом аналізу сучасних цифрових рішень, що застосовуються в глобальній транспортній інфраструктурі. Основними завданнями дослідження є систематизація ключових напрямів впровадження Big Data у сфері морських перевезень. Оцінюється вплив аналітичних платформ на планування маршрутів, технічне обслуговування суден та управління портовими операціями, а також виявлення бар'єрів і перспектив розвитку цих технологій на майбутнє. У статті розглядається досвід провідних країн і компаній, які ефективно використовують великі дані в логістиці. Особлива увага приділяється практичній доцільності їх застосування в умовах цифрової трансформації. Виокремлюються підходи до інтеграції Big Data з іншими інтелектуальними технологіями (IoT, AI, blockchain). Це створює нову парадигму морської логістики як високотехнологічної галузі з адаптивною архітектурою прийняття рішень.

Результати

В умовах глобалізації й динамічної зміни обсягів світової морської торгівлі цифрові технології, зокрема аналітика Big Data, відіграють ключову роль у модернізації логістичних процесів на морі. Сучасні морські перевізники стикаються з проблемами нестабільних маршрутів, змін попиту, обмеженої портової пропускної здатності. Інтеграція алгоритмів машинного навчання з великими обсягами даних має забезпечити точніше прогнозування часу прибуття суден, підвищити ефективність використання флоту та зменшити простой.

Технологія Big Data на сучасному етапі перетворилася з інструменту збору масивів даних на повноцінну архітектуру цифрової аналітики з вбудованими механізмами самонавчання, предиктивного моделювання та оперативної візуалізації. Основу формують платформи обробки

потоків інформації в реальному часі, хмарні рішення: Data Lakes, Cloud Warehousing, а також алгоритми глибокого машинного навчання. Вони забезпечують автоматичне виявлення трендів, відхилень і логістичних вузьких місць. У поєднанні з IoT, штучним інтелектом, цифровими двійниками та blockchain-інфраструктурою, Big Data дозволяє побудувати повну картину функціонування морських логістичних ланцюгів. Це забезпечує високу роздільну здатність як у часовому, так і в географічному вимірі.

У 2025 році очікується подальша інтеграція Big Data з інтелектуальними логістичними мережами. Це включатиме автономні порти, безпілотні судна, а також гібридні платформи прогнозування ризиків із самокоригувальною логікою. Зростання обсягів морських перевезень, збільшення інтенсивності взаємодії між учасниками логістичного ланцюга та поява нових цифрових регламентів сприятимуть розвитку спеціалізованих морських Data Hub-центрів. У цих центрах збиратимуться та аналізуватимуться мільярди сигналів з сенсорів, супутників і інформаційних систем постачальників.

Особливе місце в морській логістиці посідає технічне обслуговування флоту. Сучасні платформи обробки великих даних дають змогу застосовувати концепцію Reliability Centered Maintenance (RCM), яка передбачає виявлення відмов машинного обладнання на ранніх стадіях. Для підтримки судових систем Big Data може ідентифікувати патерни деградації елементів і пропонувати превентивні дії. Kalghatgi U.S. наголошує на значенні поєднання алгоритмів прогновної аналітики з телеметричними даними з сенсорів судових агрегатів, що сприяє зниженню експлуатаційних витрат [4, с. 452].

Оператори морських терміналів застосовують алгоритми Big Data для керування чергами швартування, розподілу вантажів на крани, планування завантаження контейнеровозів. Системи комп'ютерного зору та аналітики виявляють вузькі місця у портових операціях, підвищувати оборотність майданчиків і зменшувати час перебування судна у порту. У результаті досягається скорочення витрат, зниження викидів та оптимізація графіків постачання.

У сфері технічного обслуговування флоту великі обсяги даних використовуються для прогнозного аналізу стану двигунів, паливних систем, насосного обладнання та електроніки. Зібрані телеметричні дані передаються до центрів обробки, де алгоритми виявляють потенційні ознаки зносу або аномального функціонування компонентів. Завдяки цьому забезпечується перехід від реактивного до проактивного обслуговування, що значно підвищує надійність суден і зменшує ризики аварій у морі.

В Південно-Східній Азії морські логістичні фірми Таїланду, Сінгапуру та Південної Кореї впроваджують аналітичні моделі для управління маршрутами та розподілом флоту. Ці моделі базуються на прогнозах портових заторів, метеорологічних умов і глобального попиту. Інноваційні моделі дозволяють здійснювати динамічне перенаправлення суден, уникати перевантаження та мінімізувати вплив зовнішніх ризиків. У дослідженні Kitcharoen K. проаналізовано досвід логістичних компаній Таїланду, які використовують Big Data для визначення оптимальних часових вікон прибуття суден задля уникнення фінансових втрат [12, с. 58]. Основні технології Big Data в логістичних процесів наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Характеристика технології Big Data у морській логістиці за регіонами світу

Регіон	Країни-лідери	Технології Big Data	Сфера застосування
Східна Азія	Китай, Японія, Південна Корея	Apache Flink, Kubernetes + Prometheus, Amazon Kinesis, RNN/LSTM-моделі	Моніторинг флоту, динамічна маршрутизація, технічне обслуговування

Західна Європа	Нідерланди, Німеччина, Іспанія	Port Community Systems, IBM Watson IoT, Celonis EMS	Автоматизація портів, контроль навантаження, інфраструктурне управління
Північна Америка	США, Канада	Cloudera Data Platform, Google BigQuery, Power BI + Azure ML	Прогнозування попиту, оцінка ризиків, клієнтський аналітичний сервіс
Південно-Східна Азія	Таїланд, Сінгапур, В'єтнам	TensorFlow, H2O.ai, Neo4j (графова аналітика)	Управління флотом, розподіл вантажів, навігаційне планування
Середземноморський регіон	Туреччина, Італія, Греція	Hyperledger Fabric + Apache Kafka, Qlik Sense, PostGIS	Верифікація ланцюгів постачання, просторовий аналіз, договірне управління

Джерело: розроблено авторами на основі [4; 5]

У країнах Східної Азії активно інтегруються інструменти потокової обробки даних, такі як Apache Flink, Amazon Kinesis, з морськими інформаційними системами для безперервного моніторингу навігаційних показників суден. Використання рекурентних нейронних мереж (LSTM) можуть прогнозувати час прибуття з урахуванням метеоумов, заторів у портах та історичних маршрутних даних.

В Європейських портах зростає популярність систем на базі IBM Watson IoT та спеціалізованих платформ для обробки операційних потоків, як-от Celonis EMS. Зокрема, у Роттердамському та Гамбурзькому портах використовується глибока інтеграція з портовими платформами типу Port Community Systems. Вони можуть у режимі реального часу взаємодіяти з усіма учасниками ланцюга постачання: перевізниками, митницею, терміналами та агентами.

У країнах Європейського Союзу цифровізація портових процесів реалізується через концепцію Smart Port. Успішна реалізація таких ініціатив спостерігається в портах Нідерландів, Іспанії та Німеччини. Там з використанням IoT-платформ та аналітичних інструментів здійснюється моніторинг вантажопотоків, автоматичне управління розміщенням контейнерів та зменшення затримок під час швартування. За дослідженням Hsu С.Т. й колег, визначальними чинниками ефективності таких портів є високий рівень інтеграції цифрових платформ, підтримка з боку держави та адаптивність персоналу до нових технологій [6, с. 4].

Значний приклад впровадження Big Data спостерігається в Китаї, де на базі технологій Internet of Things формується інтегрована логістична екосистема для морських компаній. За результатами роботи Zhu S. і Du G., морські логістичні підприємства у світі оцінюють власні сервіси через аналіз потоків даних із датчиків суден, портових терміналів та зовнішніх платформ. Це підвищує точність KPI-метрик та посилює клієнтське обслуговування [3, с. 102].

На рівні глобального управління ланцюгами постачання морська логістика інтегрує Big Data у зворотні канали дистрибуції, що має значення для екологічної та економічної стійкості. Системи аналізу великих даних надає можливості виявляти невикористані ресурси, скорочувати обсяги порожніх рейсів та оптимізувати перерозподіл вантажів. Прикладом є модель, описана Khoei М.А. з колегами, яка демонструє, як за допомогою аналізу споживчого попиту, маршрутних сценаріїв і параметрів зберігання досягається сталий розвиток зворотної логістики [15, с. 4]. У роботі Sankar S. та ін. [11] розглядається інтелектуальна логістична система на основі Big Data Analytics. Автори

пропонують архітектуру, яка дозволяє в режимі реального часу відстежувати переміщення вантажів і здійснювати адаптивне прийняття рішень у сфері морських перевезень.

Більшість провідних міжнародних компаній активно впроваджують технології Big Data у власні логістичні та операційні процеси. Саме тому можливо оптимізувати маршрути, підвищити точність прогнозування, мінімізувати витрати та забезпечити стійкість ланцюгів постачання. Вони використовують аналітичні платформи, цифрові двійники, інструменти IoT-моніторингу та алгоритми динамічного ціноутворення як у внутрішніх системах, так і в морському транспорті. Сучасні приклади застосування цих рішень і досягнутих результатів наведено більш детально в таблиці 2.

Таблиця 2

Вплив Big Data на ефективність морської логістики

Компанія	Використання Big Data	Ключовий результат
Amazon	Моніторинг активів через сенсори, скорочення простоїв на 69%	Економія \$37.83 млн
DHL	Прогнозування доставки з точністю 90-95%, AI-оптимізація маршрутів	Оптимізація маршрутів та підвищення точності
UPS	Динамічне ціноутворення через аналітику, 80% win-rate для угод < \$1 млн	95% використання інструменту 'Deal Manager'
General Electric	Використання цифрових двійників, зменшення виробничих втрат на 75%	Зростання продуктивності на 5-20%
Nestlé	Створення Azure Data Lake, генерування \$200 млн цінності	15+ джерел даних інтегровано
Walmart	Оптимізація маршрутів, економія 94 млн фунтів CO ₂	30 млн миль усунуто
Siemens	Трасування продукції через IoT і blockchain, контроль відкликань товару	Зменшення фальсифікацій
Coca-Cola	90% точність прогнозу попиту, адаптація виробництва в реальному часі	Зниження надлишкових запасів

Джерело: складено на основі матеріалів Agropolium (2024), Axidio (2024)

Результати, представлені в Таблиці 2, демонструють прикладний характер Big Data у транснаціональному логістичному контексті. Компанії різного профілю використовують аналітичні платформи для формування ефективних логістичних моделей як у морських, так і в суміжних сегментах транспорту. Розробка цифрових інфраструктур для прогнозування, оцінки ризиків, розрахунку маршруту та верифікації продукції може скорочувати витрати та й покращувати клієнтський досвід, забезпечуючи точність і прозорість постачання.

Окрему увагу привертає стратегічне використання цифрових двійників (digital twins), як у випадку з General Electric. Віртуальні моделі виробничих та логістичних процесів повинні виявляти вузькі місця ще до їх виникнення. Забезпечує високий рівень адаптивності систем управління в умовах змінного попиту та операційних ризиків. Інтеграція IoT-рішень із Big Data-аналітикою, як це реалізовано в Siemens, формує потужну систему контролю над товаропотоками. Це особливо актуально в умовах глобальної стандартизації та підвищених вимог до простежуваності вантажів.

Екологічна ефективність також стає невід'ємною частиною стратегій компаній. Walmart демонструє, як великі обсяги даних використовуються не лише для економії пального та зменшення пробігу, а й для суттєвого зменшення викидів парникових газів. У результаті, Big Data не лише оптимізує фінансову складову морської логістики, а й сприяє реалізації принципів сталого розвитку на глобальному рівні.

Висновки

У процесі дослідження було встановлено, що технології Big Data відіграють стратегічну роль у трансформації морської логістики. Вони забезпечують підвищення ефективності управління флотом, точність планування маршрутів, мінімізацію простоїв та оптимізацію портових процесів. Використання аналітичних платформ у поєднанні з Internet of Things, цифровими двійниками та прогнозуною аналітикою дозволяє компаніям оперативно реагувати на зміну ринкових умов. Це також дає змогу прогнозувати затримки та управляти ризиками з високим ступенем точності. Аналіз регіональних практик засвідчив активну інтеграцію Big Data у країнах Східної Азії, Західної Європи та Північної Америки. Цифрова логістика стала основою для формування конкурентних переваг у міжнародних перевезеннях.

Практичне впровадження Big Data у діяльність провідних компаній підтверджує досягнення вагомих економічних результатів, включаючи зменшення експлуатаційних витрат, підвищення точності прогнозів і скорочення вуглецевого сліду. Системи аналітики в реальному часі, інтелектуальне технічне обслуговування флоту та автоматизоване управління портовими ресурсами створюють нову парадигму морської логістики, орієнтованої на дані. Отримані результати свідчать про доцільність подальшої цифровізації морської транспортної інфраструктури.

Література

1. Ali M., Essien A. How can big data analytics improve outbound logistics in the UK retail sector? A qualitative study. *Journal of Enterprise Information Management*. 2023. URL: <https://doi.org/10.1108/JEIM-08-2022-0282> (date of access: 25.11.2024).
2. Muzhoffar D. A. F., Hamada K., Wada Y., Miyake Y., Kawamura S. Basic Ship-Planning Support System Using Big Data in Maritime Logistics for Simulating Demand Generation. *Journal of Marine Science and Engineering*. 2022. Vol. 10(2). URL: <https://doi.org/10.3390/jmse10020186> (date of access: 25.11.2024).
3. Zhu S., Du G. Evaluation of the Service Capability of Maritime Logistics Enterprises Based on the Big Data of the Internet of Things Supply Chain System. *IEEE Consumer Electronics Magazine*. 2023. Vol. 12(2). P. 100–108. URL: <https://doi.org/10.1109/MCE.2023.3150270> (date of access: 25.11.2024).
4. Kalghatgi U. S. Creating Value for Reliability Centered Maintenance (RCM) in Ship Machinery Maintenance from BIG Data and Artificial Intelligence. *Journal of The Institution of Engineers (India): Series C*. 2023. Vol. 104(2). P. 449–453. URL: <https://doi.org/10.1007/s40032-022-00900-1> (date of access: 25.11.2024).
5. Kazancoglu Y., Ekinici E., Mangla S. K., Sezer M. D., Ozbiltekin-Pala M. Impact of epidemic outbreaks (COVID-19) on global supply chains: A case of trade between Turkey and China. *Socio-Economic Planning Sciences*. 2023. Vol. 85. URL: <https://doi.org/10.1016/j.seps.2022.101494> (date of access: 25.11.2024).
6. Hsu C. T., Chou M. T., Ding J. F. Key factors for the success of smart ports during the post-pandemic era. *Ocean and Coastal Management*. 2023. Vol. 233. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106455> (date of access: 25.11.2024).
7. Arifin D. Application of Internet of Things (IoT) and Big Data in the Maritime Industries: Ship Allocation Model. *International Journal of Marine Engineering Innovation and Research*. 2023. Vol. 8. P. 2548–1479.
8. Tannady H., Andry J. F., Suriyanti. The Sustainable Logistics: Big Data Analytics and Internet of Things. *International Journal of Sustainable Development and Planning*. 2023. Vol. 18(2). P. 621–626. URL: <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180232> (date of access: 25.11.2024).
9. Lin M., Chen J. Research on Credit Big Data Algorithm Based on Logistic Regression. *Procedia Computer Science*. 2023. Vol. 228. P. 511–518. URL: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.11.058> (date of access: 25.11.2024).

10. Sakas D. P., Reklitis D. P., Terzi M. C. Leading Logistics Firms' Re-Engineering through the Optimization of the Customer's Social Media and Website Activity. *Electronics (Switzerland)*. 2023. Vol. 12(11). URL: <https://doi.org/10.3390/electronics12112443> (date of access: 25.11.2024).
11. Sankar S., Shadaksharappa B., Ganesh Kumar N., Padmanaban K. Big Data Analytics-based Intelligent Logistic System. *Proceedings of the 4th International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC)*. 2023. P. 1190–1195. URL: <https://doi.org/10.1109/ICESC57686.2023.10193458> (date of access: 25.11.2024).
12. Kitcharoen K. The Adoption of Big Data to Achieve Firm Performance of Global Logistic Companies in Thailand. *Journal of Distribution Science*. 2023. Vol. 21(1). P. 53–63. URL: <https://doi.org/10.15722/jds.21.01.202301.53> (date of access: 25.11.2024).
13. Meier T., Makyšová H., Pauliková A. Evaluation of the Economic, Ecological and Ethical Potential of Big Data Solutions for a Digital Utopia in Logistics. *Sustainability (Switzerland)*. 2023. Vol. 15(6). URL: <https://doi.org/10.3390/su15065088> (date of access: 25.11.2024).
14. Dong H. Improving E-commerce User Satisfaction in Logistics System during the Big Data: A Case Study of JD.com. *BCP Business & Management*. 2023. Vol. 48. P. 218–227. URL: <https://doi.org/10.54691/bcpbm.v48i.5270> (date of access: 25.11.2024).
15. Khoei M. A., Aria S. S., Gholizadeh H., Goh M., Cheikhrouhou N. Big data-driven optimization for sustainable reverse logistics network design. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*. 2023. Vol. 14(8). P. 10867–10882. URL: <https://doi.org/10.1007/s12652-022-04357-z> (date of access: 25.11.2024).
16. Acropolium. Big Data in Supply Chain: Real-World Use Cases and Success Stories. 2024. URL: <https://acropolium.com/blog/big-data-in-supply-chain-real-world-use-cases-and-success-stories/> (date of access: 25.11.2024).
17. Axidio. Revolutionizing Supply Chains: The Big Data & Analytics Advantage. 2024. URL: <https://axidio.com/blog/harnessing-big-data-and-analytics-in-scm-2024> (date of access: 25.11.2024).